

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 6 | **2025**
ISSUE 3

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 6, СОН 3

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 6, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари доктори, доцент Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадиий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ИСФТ профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD фалсафа доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети профессор, филология фанлари доктори,
(Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ИБРОҲИМ УСМАНОВ

Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Бериуний номидаги
Шарқшунослик институти – Тарих фанлари номзоди, доцент
(Ўзбекистон)

АҲМЕД МОУССА АБДДАЛЛА СЕИФЕЛДИН

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

МОҲАМЕД АЛИ АБДЕЛВАҲЕД АВАД

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Андижон давлат университети
фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган давлат техника университети профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. профессор, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доцент, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

ҲЕЛАЛ АБДЕЛРАЗЕК САДЕК АБДЕЛРАЗЕК

Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси,
PhD (Миср Араб Республикаси)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛБАР ИРГАШЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор в.б. Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий университети (Ўзбекистон)

Дизайн–саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философских наук, доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философии (PhD), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана, профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана, академик Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института, доктор политических наук (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

Международной исламской академии Узбекистана, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры Славянских языков и литературы Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра, доктор исторических наук (США)

ИБРОХИМ УСМАНОВ

кандидат исторических наук, доцент, Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан (Узбекистан)

АХМЕД МУССА АБДАЛЛА СЕЙФЕЛДИН

PhD, Международная исламская академия Узбекистана (Арабская Республика Египет)

МОХАМЕД АЛИ АБДЕЛЬВАХЕД АВАД

PhD, Международная исламская академия Узбекистана (Арабская Республика Египет)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор Казахский национальный университет имени аль-Фараби, доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМУКЛОВНА

профессор Андижанский государственный университет, кандидат философских наук. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганский государственный технический университет, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

профессор Навоийский государственный педагогический институт, доктор философских наук, (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о.профессор Наманганского государственного университета, доктора философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ОДИНАЕВА ЗЕБИНИСО ИБРОХИМОВНА

доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD), по философским наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

ХЕЛАЛ АБДЕЛЬРАЗЕК САДЕК АБДЕЛЬРАЗЕК

PhD, Международная исламская академия Узбекистана (Арабская Республика Египет)

ФАЙЗИХОДЖАЕВА ДИЛБАР ИРГАШЕВНА

доктор философских наук (DSc), исполняющая обязанности профессора, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан).

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophical Sciences, Docent of National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

KHOJIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

IBROHIM USMANOV

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Abu Rayhon
Beruniy Institute of Oriental Studies, Academy of Sciences of
Uzbekistan (Uzbekistan)

AHMED MOUSSA ABDALLA SEIFELDIN

PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan
(Arab Republic of Egypt)

MOHAMED ALI ABDELVAHED AWAD

PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan
(Arab Republic of Egypt)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

Andijan State University, Doctor of Philosophical
Sciences, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan State Technical University,
Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Docent of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Docent of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

ODINAYEVA ZEBINISO IBROKHIMOVNA

Docent of National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, Doctor of Philosophy (PhD),
in Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RUZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD UGLI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

HELAL ABDELRAZEK SADEK ABDELRAZEK

PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan
(Arab Republic of Egypt)

DILBAR FAYZIKHODJAYEVA IRGASHEVNA

Doctor of Philosophy (DSc), Acting Professor, National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Madayeva Shahnoza Omonullayevna JADIDCHILIK TA'LIMOTINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY USTUVOR YONDASHUVLARI.....	7
2. Yuldasheva Farida Xujamkulovna GLOBALLASHUV VA SIVILIZATSIYA: TARAQQIY ETISHI VA MUNOSABATLARI....	13
3. Yusupova Dildora Dilshatovna THE NATIONAL MODEL OF UPBRINGING IN THE JADIDIC TEACHINGS.....	25
4. G'aniyev Ithom Muzaffarovich JAHON ADABIYOTI VA JADIDLAR BADIY MEROSIDA INTERTEKSTUALLIK.....	31
5. Amirov Azamat Odil og'li A HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE ON JADIDISM AND ITS INFLUENCE ON THE MODERNIZATION OF MUSLIM COMMUNITIES.....	39
6. Джураева Нигора Авазовна СЕТЕВЫЕ ВЛИЯНИЯ И АВТОПОЭТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОГНИТИВНОЙ РЕКОНФИГУРАЦИИ СОЗНАНИЯ ВОСТОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПЕРЕХОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	45
7. Madayeva Mo'tabarxon Amanullayevna MAQOLLAR – XALQ MADANYATINING KO'ZGUSI.....	57
8. Alikulov Xusniddin Akbarovich ZAMONAVIY EKOLOGIK PARADIGMALAR: ANTROPOSENTRIK VA EKOSENTRIK YONDASHUVLARNING FALSAFIY TAHLILI.....	62
9. Maxkamov Ulug'bek Abdugapporovich DIALOG FENOMENINING TALQINI.....	72
10. Narziev Farxod Qurbon o'g'li MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR NEGIZIDA NUKLEAR OILADAGI AVLODLAR MUNOSABATI.....	80
11. Курбанбаева Улбосын Жумагалиевна УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФИЛОСОФСКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ.....	87
12. Suyunova Noila G'ayrat qizi MORTIMER ADLER TA'LIM FALSAFASIGA OID QARASHLARINING NAZARIY VA KONSEPTUAL ASOSLARI.....	94

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE**Madayeva Shahnoza Omonullayevna**

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Professori, falsafa fanlari doktori

E-mail: shmadaev@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1264-3524>**JADIDCHILIK TA'LIMOTINI O'RGANISHNING ZAMONAVIY USTUVOR
YONDASHUVLARI¹** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18088581>**ANNOTATSIYA**

Milliy uyg'onishning noyob hodisasi bo'lgan jadidchilik harakatini o'rganish bo'yicha beqiyos ishlar amalga oshirilganini e'tirof etgan holda ularning millat ruxiga yaqin bo'lgan siyosiy strategik usullarini va falsafasini yanada mukammal tadqiq etish dolzarbdir. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin til, tarix, san'at, qadriyat, milliy madaniyat va an'alarimizga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, ma'naviy hayotimiz yangilanish va yuksalishga yuz tutdi. Bugungi kunda O'zbekistonning dunyo taraqqiyotiga integrallashuvida ham aslida o'z ildizi va milliy taraqqiyot mexanizmlariga asoslangan mafkuraviy ta'limotlarga zarurat mavjud. Mohiyatiga ko'ra progressiv bo'lgan jadidchilik o'z davrida eng ilg'or dunyoviy taraqqiyot yo'liga ega bo'lgan davlatlar tajribasidan sintezlashtirilgan holda ishlab chiqilgan milliy strategik konsepsiyani yaratdi. Ushbu maqolada jadidchilik ta'limoti va harakatining siyosiy strategik ta'limotini o'rganishning zamonaviy milliy taraqqiyotdagi ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, Uchinchi Renessans, siyosiy strategiya, dekolonizatsiya siyosati, postjadidizm, identiklik, mafkura.

Madaeva Shakhnoza Amanullaevna

Professor of the National University of Uzbekistan

named after Mirzo Ulugbek

Doctor of Philosophy

E-mail: shmadaev@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1264-3524>**MODERN PRIORITY APPROACHES TO THE STUDY OF JADIDISM DOCTRINE****ABSTRACT**

Recognizing that unprecedented work has been done in studying the Jadid movement, which represents a unique phenomenon of national awakening, it is extremely important to continue researching its political and strategic methods and philosophy, which are close to the spirit of the nation. After Uzbekistan gained independence, attitudes towards language, history, art, values, national culture and traditions changed radically, and our spiritual life underwent a renewal and elevation. Today, in the context of Uzbekistan's integration into global development, ideological

teachings based on its roots and mechanisms of national development are necessary. Jadidism, being progressive in nature, created a national strategic concept developed through the synthesis of the experience of countries that at that time had the most advanced path of global development. This article analyzes the significance of studying the political and strategic teachings of the Jadid doctrine and movement in contemporary national development.

Key words: Jadidism, Third Renaissance, political strategy, decolonization policy, post-jadidism, identity, ideology.

Мадаева Шахноза Амануллаевна

Профессор Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека
доктор философии

Э- почта: shmadaeav@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1264-3524>

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕНИЯ ДЖАДИДИЗМА

АННОТАЦИЯ

Признавая, что в изучении движения джадидов, представляющего собой уникальное явление национального пробуждения, проделана беспрецедентная работа, чрезвычайно важно продолжать исследование его политических и стратегических методов и философии, близких к духу нации. После обретения Узбекистаном независимости отношение к языку, истории, искусству, ценностям, национальной культуре и традициям радикально изменилось, а духовная жизнь претерпела обновление и возвышение. Сегодня, в контексте интеграции Узбекистана в глобальное развитие, необходимы идеологические учения, основанные на его корнях и механизмах национального развития. Джадидизм, будучи прогрессивным по своей сути, создал национальную стратегическую концепцию, разработанную на основе синтеза опыта стран, которые в то время имели наиболее прогрессивный путь глобального развития. В данной статье анализируется значение изучения политических и стратегических учений джадидского движения.

Ключевые слова: джадидизм, Третий Ренессанс, политическая стратегия, политика деколонизации, пост-джадидизм, идентичность, идеология.

Kirish va mavzuning dolzarbligi. Globallashuv sharoitida O‘zbekistonda Uchinchi Renessans siyosati maqsadli taraqqiyot yo‘li sifatida olinib, uning tarkibiy qismi sifatida XIX asr so‘nggi va XX asr boshlarida milliy strategik, siyosiy va g‘oyaviy xarakter bo‘lgan jadidchilikni o‘rganish, targ‘ib etish, asosiy mafkuraviy mexanizmlarni real hayotga joriy etish bo‘yicha ijtimoiy siyosat amal qila boshladi. Jadidchilik G‘arb jadidshunos olimi Adib Xalid ta‘biri bilan aytganda “hayratlanarli darajada progressiv ta‘limot” bo‘lib, uning kontentidagi milliy strategik konsepsiya yurtimiz ijtimoiy-gumanitar fanlarida nazariy asosi yetarli o‘rganilmagani uchun faqat tarix, adabiyot, pedagogika, qisman falsafa fanlari yo‘nalishida bir-biridan uzilgan holda ochib berilgan. Aslida jadidchilik o‘z davrining milliy strategik siyosatini geosiyosiy, ma‘rifiy, diniy, madaniy tomonlarini kompleks birlashtirgan holda davlat taraqqiyoti uchun asos bo‘ladigan kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqqan milliy strategik ta‘limotdir. Bugungi kunda O‘zbekistonning dunyo taraqqiyotiga integrallashuvida ham aslida o‘z ildizi va milliy taraqqiyot mexanizmlariga asoslangan mafkuraviy ta‘limotlar zarur bo‘lyapti. Mohiyatiga ko‘ra progressiv bo‘lgan jadidchilik o‘z davrida eng ilg‘or dunyoviy taraqqiyot yo‘liga ega bo‘lgan davlatlar tajribasidan sintezlashtirilgan holda ishlab chiqilgan milliy strategik konsepsiyani yaratdi. Bu konsepsiya geosiyosat, ma‘rifat, madaniyat va din sohasida yurtni boshqarishga qaratilgan. Bu katta siyosiy ta‘limot va harakatni alohida sohalarga tegishli jihatlarini tizimli konstruktivlashtirgan holda uning mazmun mohiyatini, amaliy targ‘ib etish mumkin bo‘lgan joylarini sotsial tizimlar: siyosiy partiyalar, oliy ta‘lim, xalq ta‘limi va mahalla boshqaruv tizimining ideologik mexanizmlariga joriy etish alohida metodologik, jadid ta‘limotini konstruktiv tamoyil

asosida tizimlashtirib, raqamlashtirilgan tarzda uslubiy ishlanmalar tayyorlash asosidagi kompetent targ'ibotni talab etadi. Xususan, hozirgi kundagi vazifalardan biri tarixdan to'g'ri xulosa chiqargan holda, O'zbekistonning ilm-fan, madaniyat, ta'lim va iqtisodiyot bo'yicha dunyoning eng rivojlangan davlatlari bilan tenglar ichida teng taraqqiy etishidir.

Tadqiqot usuli. Ushbu maqolada jadidchilik ta'limotining siyosiy strategik va g'oyaviy xarakterini yoritib beruvchi transditsiplinar metodga tayaniladi. Shuningdek zamonaviy ijtimoiy-gumanitar fanlarda istilo mafkurasi yaratgan sun'iy tarixni qayta obyektiv ko'rib chiqishga imkoniyat beruvchi dekolonizatsiya yondoshuvi tahlil etiladi.

Natijalar. Yurtimiz siyosati oldida turgan vazifalar biror bir ijtimoiy, siyosiy, mafkuraviy siyosatni, xususan jadidchilik misolida, shunchaki ahamiyatini ta'kidlash, uni keng ommaga shunchaki asarlar yoki biror bir g'oyaviy tomonini yetkazish bilan emas, sotsial tizimlar tarmog'iga aniq, tushunarli holda zarur tajribani yetkazish uchun maqsadli metodologik ish olib borishni taqazo etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, jadid milliy strategik ta'limotini o'rganish va targ'ib etishda milliy davlatchilikning ijtimoiy gumanitar fan sohalari bilan bog'liq nazariy asoslari, milliy hamda diniy qadriyatlarni targ'ib qilish metodologiyasi bo'yicha milliy model konsepsiyasi va tamoyillarida hali yo'lga qo'yilishi, hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar borligi ma'lum bo'lyapti.

Millatimiz tarixidan milliy uyg'onish davri deb nom olgan jadidchilik ijtimoiy harakati va ularning islohotchilik g'oyalari, milliy strategik mazmundagi asarlari, ta'lim falsafasi, badiiy adabiyotning shakliy-mazmuniy yangilanishdagi o'ziga xosliklar, teatr va matbuotning jadallik bilan taraqqiy torishi, til va imlodagi ilmiy-amaliy o'zgartirishlar turli davrlarda Dj.Uiller, Ye.Bekon, H.Kare d'Enkauz, A.Bennigcen, Ye.Ollvort, Ye.Lazzerin, Nodir Davlat, Ahad Andijon, Hisao Komatsu, Ingeborg Baldauf, Adib Xolid, Marko Buttino, Turaj Atabaki, Fuod Kupruli, Ahmad Zaki Validi To'g'on, Mahmud Saroy, Boymirza Hayit, Temur Xo'ja o'g'li, T.Rakovka-Xeyston kabi xorij olimlari tomonidan o'rganilgan va bu asarlarning ayrimlari ona tilimizga tarjima ham qilingan.

Jadid ta'limotining milliy tafakkur taraqqiyotidagi o'rni adabiy, pedagogik, falsafiy merosi davr siyosatiga moslashtirilib, sinfiylik, partiyaviylik mezonlariga ko'ra tadqiq etildi.

Jadidchilik harakati va uning asosi bo'lgan jadid maktablari, jadidlarning progressiv qarashlari, XIX acr oxiri va XX acr boshlarida Turkistonda madaniyat va ta'limning ijtimoiy tizimdagi o'rni to'g'risida XX asrning 80-yillari jadidshunos olim Erik Karimov tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borildi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin til, tarix, san'at, qadriyat, milliy madaniyat va an'analarimizga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, ma'naviy hayotimiz yangilanish va yuksalishga yuz tutdi. Jadidchilik harakati, uning maqsad-mohiyati, jadid ijodkorlarining asarlari, jadid pedagogikasi va falsafasi, fanlar klassifikatsiyasi, uni milliy tizimga jalb yetish strategiyasi yangicha yondashuv natijasida keng ko'lamda falsafa, tarix, adabiyot, huquq va san'at yo'nalishlarida ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Bunday ilmiy-nazariy va amaliy izlanishlar o'zining muhim jihatlari bilan ajralib turadi.

Turkiston milliy ta'lim tizimi, madaniyati va falsafasini, jadid ma'rifatchiligini falsafiy nuqtayi-nazardan o'rgangan I.Mo'minov, B.Ergashev, D.Tashkulov, N.Abduazizova, H.Ziyoyev, Azamat Ziyoyev, S.A'zamxo'jayev, A.Aliyev, G.Mahmudova, Sh.Madayeva, I.Xudayberdiyev, I.Xo'jamurodov, A.Aymatov, D.Jamolova, Yu.Namazova, G.Jo'rayeva kabi olimlarning tadqiqotlari muayyan qiymatga yega.

Shuningdek, jadidchilik falsafasi, pedagogikasi hamda adabiyoti namoyandalari va ularning asarlarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borildi.

Biroq yuqorida nomlari keltirilgan tadqiqotlar aksariyat nazariy-metodologik xarakterga ega bo'lgani sababli, jadid milliy strategik ta'limotining ijtimoiy, sotsial institutlar uchun kompetent shakllantirilgan konstruktiv modeli yaratilgan emas.

O'zbekistonda yaqin o'n yildan beri ijtimoiy davlatni takomillashtirish, dunyoviy davlat tamoyillarini rivojlantirish uchun katta miqyosda tashqi va ichki siyosat ketayotgan bo'lsada, oxirgi yillarda olib borilayotgan ijtimoiy-gumanitar xarakterdagi siyosiy tadbirlarni aholiga yetkazib berishda keng ommaning sohalar bo'yicha kesimida konstruktiv ishlanmalar asosida qilinayotgan

targ'ibotlar yetishmayapti. Targ'ibot mexanizmlari aksariyat xollarda sovet davridan qolgan usul va metodlarga asoslangan.

Adib Xolidning 2025-yil Clavyan, Sharqiy Yevropa, Yevroosiyo birlashmasi tadqiqotlari (ASEEES) rasmiy saytida e'lon qilingan maqolasida Markaziy Osiyoni tadqiq etishda xali dolzarb bo'lgan masalalar orasida xususan Markaziy Osiyo olimlarining o'zlari yoki ilmiy guruhlariga tegishli ilmiy va metodologik muammolar borligi ta'kidlab o'tiladi: "Dekolonizatsiyaga qiziqish Qozog'istonda, ayniqsa yosh olimlar orasida, yuqori darajada bo'ldi. Sovet hokimiyati davrida eng katta jarohatlarni boshidan kechirgan mamlakat Qozog'iston bo'ldi: 1932-33-yillarda respublikaning qozoq aholisining qirq foizini qirib tashlagan dahshatli ocharchilik; atrof-muhitni vayron qilgan yadroviy sinovlar; demografik muvozanatni o'zgartirgan va titul millatini ozchilikka aylantirgan deportatsiya va ko'chib o'tish to'lqinlari (bu sodir bo'lgan o'n beshta ittifoq respublikalari orasida yagona) shular jumlasidandir. Bu oxirgi talofot tilning jiddiy yo'qolishiga olib keldi, natijada qozoq tilidan foydalanish maydoni keskin kamaydi va shahar qozoqlarining aksariyati rus tilida so'zlashuvchi bo'lib qoldi. Uning olimlari Sovet o'tmishining eng radikal tanqidini keltirib chiqarishgani ajablanarli holat emas. O'zbekiston va Tojikiston olimlari o'z tarixlarining dekolonial tanqidiga unchalik qiziqishmaydi shekilli"[1]. Bu muammolarning eng asosiysi dekolonizatsiya masalasi bo'lib, Markaziy Osiyo olimlari xali sovet davri tarixi uqtirgan, noobyektiv yaratgan tarixiy chizgilari mustaqillik yillarida ham saqlanib qolayotgani eslatib o'tiladi. Xususan, jadidchilikka oid obyektiv yondashuvlar ham shu jumladandir. Adib Xolid fikricha jadidchilik o'z mohiyati bilan siyosiy ta'limot va harakat edi: "Harakat jamiyat o'zi tushib qolgan mustamlakachilik vaziyatiga javob topish zaruratidan kelib chiqqan edi. Imperiya muammo edi. Uning mavjudligi savollarni tug'dirdi, ammo har doim ham bu savollarga javob topilmadi. 1917-yilgacha Turkistondagi musulmon ziyolilari turli xil modellarga qarashgan, ularning aksariyati Rossiya imperiyasidan tashqarida edi. Ular Usmonli imperiyasi, Eron, Afg'oniston, Hindiston gazetalarini o'qishgan... Keyin, 1917-yilgi inqilob ko'p narsalarni o'zgartirdi"[1]. Haqiqatan jadidchilik harakati natijalarini siyosiy planda baholash, uni XIX asrda ro'y bergan dunyo siyosatining muhim tarmog'i sifatida olishda bir nechta muhim hujjatlar mavjud bo'lib, ular ushbu ta'limotning siyosiy strategik xarakterini ko'rsatadi.

Jadidchilikning siyosiy strategik ta'limotini O'zbekistonning siyosiy mustaqillikka erishish tarixida o'rnini tiklash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu masala siyosiy mustaqillik qayta qurish siyosatidan keyin butun sovet ittifoqi miqyosida tabiiy amalga oshgan hodisa bo'lmay, millatning XX asr boshidagi milliy-g'oyaviy xarakatlari shuurida borligini ko'rsatadi. Marksistik nazariyaning qotib qolgan aqidasi tarixni xalq yaratadi, degan falsafasiga qarshi o'zbek xalqi tarixida tarixni millat ziyolilari yaratishida ularning irodasi, jonini fido qilishi va o'z g'oyasiga xalqni millat sifatida birlashtirib shakllantira olgani sovet siyosati uchun havfliroq edi. Shuning uchun o'tgan bir asr mobaynida tarixni xalq yaratadi, degan aqida bilan jadid rahnamolari haqidagi barcha ma'lumotlar yuq qilishga harakat qilindi.

Xususan, 1917-yilda amalga oshgan va qonli yo'l bilan bostirilgan Qo'qon Muxtoriyati tarixi 1907-yilda Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan yozilgan loyiha bilan bog'liq. "Turkiston Madaniy Muxtoriyati Loyihasi" Turkistonning jadid madaniy-ma'rifiy harakati yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan Samarqandda tuzilgan bo'lib, u Turkiston mintaqasida madaniy va siyosiy islohotlar dasturini bayon qilgan. 1907-yil noyabr oyida Behbudiyning o'zi tomonidan arab yozuvida o'zbek tilida yozilgan va shaxsiy muhri bilan tasdiqlangan ushbu hujjat Sankt-Peterburgdagi 3-Davlat Dumasining musulmon fraksiyasiga taqdim etilgan. Hozirgacha ushbu 19 sahifali qo'lyozma Ismoil Gasprinskiyning shaxsiy arxivida saqlangan, u uni Ismoil Beyning qizi Shafiqa Xonim tomonidan Rossiyadan Anqaraga olib kelib, doktor Najib Hambeto'g'liga bergan edi[2.6]. "Mahmudxo'ja Behbudiyning "Turkiston madaniy avtonomiyasi loyihasi" o'z davri uchun juda dadil siyosiy harakat edi. Bu 20-asr boshlaridagi milliy harakatlar tarixini, xususan, O'zbekistonning milliy mustaqilligining kelib chiqishini o'rganish uchun katta ahamiyatga ega", - deb yozadi tarixchi olim Shamsiddin Kamoliddin. Chunki Rossiyaning (1905-1907y.) Yaponiya bilan urushda mag'lubiyatga uchrashi va birinchi rus inqilobi voqealaridan so'ng, chorizm o'z kuchining zaifligini namoyish etib, yon berishga va islohotlarni amalga oshirishga majbur bo'ldi va Davlat

Dumasini tuzdi. Butun Rossiyani qamrab olgan inqilobiy voqealar Turkistonga ham yetib bordi va musulmon ruhoniylari va milliy-vatanparvarlik harakatlari orasida siyosiy faollikni kuchaytirdi. Mahalliy aholining siyosiy faolligi asosan diniy hayotda erkinliklarni talab qiluvchi petitsiyalardan iborat edi. Aynan shunday ijtimoiy-siyosiy muhitda "Turkiston madaniy avtonomiyasi loyihasi" o'sha paytda Samarqand sud boshqarmasi muftiysi lavozimida ishlagan Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan tuzilgan.

Yosh buxorolilarning siyosiy qarashlarining shakllanishida Turkiston jadidlarining yo'lboshchisi Behbudiyning ta'siri katta bo'lgan, u yosh buxorolilar bilan doimiy aloqada bo'lib turgan. «Turon», «Buxoroi Sharif» ro'znomalarida Behbudiyning bir nechta maqolasi chop etilgan. Uning jamiyati xayriyalar tashkil etish haqidagi quyidagi fikrlari islohot rejalariga katta ta'sir ko'rsatgan: «Toki bu jamiyat xalqdan aqcha jamlab millat bolalarini o'qitsa, millatning oyandasi uchun kerak bo'ladigan qozi ya'ni sudya, zakonchi ya'ni huquqshunos, injener ya'ni muhandis, muallim ya'ni yangi zamona maktablari, millatning homiysi va xodimi ya'ni yangi davlat dumasiga deputat, milliy sanoat xonalarimizni isloh va ahya etuvchi, ya'ni texnik tijoratxona va banklarda bizga yordam beruvchi, ya'ni tijorat ilmini o'qigan kommersant... biz uchun, vatan ulusi uchun, din uchun, islom uchun, zaifa uchun, fuqaro uchun ishlaydurgon odamlarni yetishtirmoq kerakdur»[3].

Abdurauf Fitrat tomondan yozilgan "Islohot va Buxoro" dasturi ham siyosiy jihatdan o'z davri uchun mukammal edi. Ushbu dastur 1917 yilda yozilgan. 1917 yil Fitratga yosh buxorolilarning yalovbardori sifatida tashkilotning dasturini tuzish vazifasi topshiriladi. Fitrat tomonidan tuzilgan «Islohot va Buxoro» dasturi yosh buxorolilarning programma minimumi deb qabul qilinadi. Ushbu dasturda Fitrat e'tiborni siyosiy, iqtisodiy va madaniy masalalarga qaratgan edi. Undan asosiy maqsad huquqiy davlat qurish va bu davlatning farovonligini ta'minlash edi. «Islohot va Buxoro» XIII bobdan iborat bo'lib, uning ahamiyati shundaki, bu dastur ma'rifatchilik harakatlaridan boshlangan jadidchilikni bir necha yillar davomida to'siqlar, siyosiy tazyiqlar, ta'qiblardan o'tib, g'oyaviy takomillashuv natijasida siyosat va davlat masalalarini hal eta oladigan ta'limot darajasiga ko'tarilganini namoyon etadi[4].

Amerikalik turkshunos olim E.Allvortning «Jadidlar haqida yashirilgan hikoyalar» maqolasida yosh buxorolilar partiyasi yoki islohotchilar guruhining islohot rejaları haqida ma'lumot bor. U quyidagicha:

1. Biz savodsizlikni tugatish uchun kurashamiz, xalq tafakkurini yuksaltirish uchun kurashamiz va shuning uchun yangi maktablar ochish, jadid adabiyotini keng ko'lamda tarqatish uchun kurashamiz.

2. Yo'ldan ozgan din ahllariga qarshi kurashamiz: maqsadimiz ruhoniylar va madrasa talabalari fikrlarini fosh etish, madrasalarni isloh qilishni yo'lga qo'yish (yangi uslubga o'tkazish).

3. Xalqqa davlat arboblarning qabih va zulmkor ekanligini ko'rsatish. Shu maqsadda xalqqa davlat qonunlarining mohiyatini, qozilarning odamga bo'lgan munosabatini ko'rsatish, iloji boricha kambag'al odamlar va qishloq aholisining haq-xuquqini himoya qilish, chunki ular davlatdan ko'p xo'rlik va zulm ko'rdilar.

4. Odamlarga amirning, saroy ahllarining boyligi va razilligini fosh etish. Xazinadagi boyliklar amir yoki uning bosh vaziri (qushbegi)ning shaxsiy mulki emas, oddiy xalqniki ekanligini tushuntirish.

5. Aholi orasida axloqsizlik va bid'atga chek qo'yish, sunnat to'y va aza marosimlarida iloji boricha diniy qonun – qoidalarga rioya qilish.

6. Aholi orasida eskilik sarqitlariga chek qo'yish. Mutaassiblarning raqobatiga, bir – birini mensimay haqoratlashiga, qo'pol munosabatiga chek qo'yish [5].

XX asr boshlarida uyg'ona boshlayotgan millatlar Markaziy Osiyo xalqlari uchun burilish nuqtasi bo'ldi.

Xulosa. Ushbu maqoladan maqsad XX asr boshlarida Turkistondagi musulmon ziyolilari o'z jamiyatlarini va uning dunyodagi o'rnini qanday qayta tasavvur qila boshlaganliklari hamda uning uchun yarata boshlagan taraqqiyot dasturlarini o'rganib tahlil qilish edi. Bu davrda milliy burjuaziya shakllanib, bu iqtisodiy-siyosiy o'sishni va yangi sinfiy tuzilmalari, g'oyaviy birlashmalarini paydo

bo‘lishini ta’minladi. Bu g‘oyalar, xususan, jamiyat, ta’lim va madaniyatni modernizatsiya qilishda yangi zamonaviy davr uchun tamal toshi qo‘ydi.

¹ Mazkur maqola AL-9224104729 “Jadidchilik ta’limoti milliy strategik g‘oyalarini ommalashtirishning konstruktiv transditsiplinar modelini yaratish” nomli amaliy loyiha doirasida tayyorlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Adeeb Halid. Spotlight on Central Asian Studies [https://aseees.org/newsnet-article/central-asian-studies-in-2025/Central Asian Studies in 2025](https://aseees.org/newsnet-article/central-asian-studies-in-2025/Central-Asian-Studies-in-2025). November 13, 2025/
2. Шамсиддин Камолиддин. Документ из архива Исмаила Гаспринского, относящийся к Туркестану // Крымское историческое обозрение. 2017, №1. С. 26.
3. Бехбудий // Ойна . 1913. №7.
4. Ислохот ва бухоро. –Тошкент: Ўзбекистон ХДП марказий архиви. 1917. - 24 б.
5. Аллворт Э. Жадидлар ҳақида яширилган ҳикоялар // Ўз АС. 1992. 11-сент.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

AL-9224104729 “JADIDCHILIK TA’LIMOTI MILLIY STRATEGIK G‘OYALARINI OMMALASHTIRISHNING KONSTRUKTIV TRANSDITSIPLINAR MODELINI YARATISH” AMALIY LOYIHASI ASOSIDA TAYYORLANDI.

ПОДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ ПРИКЛАДНОГО ПРОЕКТА AL-9224104729 “СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ МОДЕЛИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЖАДИДИЗМА”.

PREPARED BASED ON THE APPLIED PROJECT AL-9224104729: “CREATING A CONSTRUCTIVE TRANSDISCIPLINARY MODEL FOR POPULARIZING THE NATIONAL STRATEGIC IDEAS OF JADIDISM”.

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000